

- Nombre Autor: Rosario Naranjo Román

- <https://orcid.org/0000-0002-9431-5489>

- Departamento: Departamento de Derecho Constitucional. Universidad de Sevilla

- Título del trabajo: Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de avales para la presentación de candidaturas a Elecciones Generales

Doctrine of the Constitutional Court on the need for endorsements for the presentation of candidacies for General Elections

- Fuente de publicación: *Crónica Jurídica Hispalense: revista de la Facultad de Derecho*, Nº. 10, 2012, págs. 134-143

- ISSN 1887-2689

- Resumen. Palabras clave: El estudio realiza un análisis sistemático de las múltiples demandas de amparo electoral por la denegación del derecho de participación política, en su vertiente pasiva a consecuencia de los avales requeridos por la nueva regulación de la LOREG en las pasadas elecciones de 2011. Participación política; Tribunal Constitucional; Amparo; Avales

- Abstract. Key words: The study analyses the electoral protection claims that deny the right to political participation, in its passive aspect, due to the requirement of endorsements as stipulated by the new LOREG in the recent 2011 elections. Political participation; Constitutional Court; Amparo; Endorsements

- Proyecto: Grupo SEJ336 Unión Europea y Estado Autonomico